

CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

VICERRECTORADO DE CALIDAD INSTITUCIONAL E INNOVACIÓN EDUCATIVA

MEMORIA
FINAL

EL PROYECTO COMO UNIDAD DE TRABAJO

SECCIÓN DE BELLAS ARTES
FACULTAD DE HUMANIDADES

ULL

Universidad
de La Laguna

espacio puente

[+INFO]

>Exposición: 17 > 24 ene 14

>Inauguración: 17 ene · 20:00 h · Entrada libre

ENTRADA
GRATUITA

Primeros principios

Exposición organizada por el alumnado de
'Cultura visual' del grado en Bellas Artes

El jueves 23 de enero, de 18:00 a 22:00 h, se realizará la actividad *Proyecta.Arte'14*, un encuentro en el que los artistas emergentes tienen la oportunidad de exponer virtualmente sus proyectos ante personas interesadas en el arte contemporáneo. Entrada libre

ULL | Universidad
de La Laguna
Bellas Artes

PLANTEAMIENTO INICIAL

“Cultura visual y creación artística contemporánea” es una asignatura del primer semestre del grado en Bellas Artes cuyo objetivo es introducir a alumnas y alumnos en el terreno de la creación artística avanzada. A tal fin, y a partir de la recreación en pequeños formatos de modelos y referentes formales de obras y procedimientos actuales que no exigen destrezas especiales, su alumnado genera, en pocas semanas, gran cantidad de imágenes. Estas imágenes son posteriormente analizadas en seminarios y “ubicadas” en la cartografía general de la cultura visual. El alumnado se introduce pues en el debate artístico contemporáneo a partir de su propio trabajo plástico. Esta metodología –que incentiva al alumno al estudio a partir de su propia creación- produce una curva de aprendizaje muy rápida, que permite acabar el curso con una o incluso varias exposiciones colectivas con un nivel sorprendentemente alto -incluso sin tomar en consideración que incluyen trabajos de alumnos de primer semestre y que no se excluye a nadie que desee participar-. El curso pasado, gracias

Foto: Esther Elena

PRI_ MEROS PRINCIPIOS

taller de
curaduría
y prácticas
artísticas

Facultad de ARTE y
HUMANIDADES

Espacio Puente (TEA) 17.01.2014 _ 24.01.2014

ULL | Universidad
de La Laguna
Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa

TEA
tenerife espacio de Las Artes

PRI_ MEROS PRINCIPIOS

un taller de curaduría y prácticas artísticas
dividido en cuatro propuestas:

recPLAYpause.

La ludopatía considerada como una de las bellas artes.

Gritos, susurros, sensaciones y documentos.

Después de la muerte del autor.

“La mujer no nace, se hace”.

Género y performance.

Erre que erre.

Del desarrollo sostenible al decrecimiento plausible.

Organizadas y producidas por el alumnado de
Cultura Visual y Creación Artística Contemporánea del grado en BB.AA.

y el jueves 23.01.2014
a las 18.00 h.

PROYECTA.
ARTE'14

Inauguración: 17.01.2014 _ 20.00 h. Espacio Punte (TEA)

Universidad
de La Laguna

Vicerrectorado de Calidad
e Innovación Educativa

TEA
tenerife espacio de Las Artes

también a un proyecto de innovación educativa, esta muestra se planteó en un espacio expositivo de primer nivel (La Sala de Arte de IC Cabrera Pinto), tanto para motivar al alumnado y aumentar su autoconfianza como para acostumbrarles a trabajar en espacios profesionales. La experiencia de 2013 resultó muy satisfactoria, lo que nos permitió plantearnos retos más exigentes.

Porque, si bien habíamos delegado en nuestras alumnas y alumnos bastante responsabilidad en el desarrollo de la exposición / taller, la muestra del 2013 no dejaba de estar dirigida por los profesores de la asignatura, que definimos su título, tema y orientación. Los alumnos vivieron la experiencia de mostrar su obra en el marco de un evento complejo, en una sala importante y con todos los condicionantes de una exposición profesional, pero el proyecto en el que participaban debía aún ser considerado un proyecto de sus profesores. Este año pretendimos dar un paso más: en primer lugar, no encargar una exposición sino varias y, en segundo lugar, no comisariarlas los profesores, sino las propias alumnas y alumnos. La idea era que ellos mismos concibieran el proyecto, lo definieran y lo desarrollaran, implicando en él a sus compañeros, de los que debían demandar obra o actividad específica, lo que les obligaba a su vez a definir y orientar parte de la dinámica del curso. Efectivamente, si bien los seminarios del curso, en los que se aborda el significado de las obras en su contexto, están obviamente vinculados a los temas que definen el debate artístico contemporáneo, este curso se orientaron, dentro de este marco general, hacia los temas que las alumnas propusieron desarrollar.

El arte contemporáneo, especialmente en el contexto de la cultura visual, está evolucionando hacia paradigmas que ponen más énfasis en los procesos participativos y colectivos de generación

de actividades culturales discursivas que en la creación de obras objetuales e individuales. Ya no limita la creación artística a la mera producción de la obra plástica material, sino que plantea esta como catalizadora de proyectos interdisciplinarios que abren un espacio de relación y discusión en torno a la realidad de la imagen, la imagen de la realidad y como una determina a la otra. Por esta razón, la figura del comisario de exposiciones ha crecido en importancia hasta eclipsar a la del propio artista. Es por ello importante que los estudiantes asuman desde los primeros niveles de su formación que su cometido profesional no acaba con la realización del "artefacto artístico", sino que empieza en ese preciso momento, y que la gestión y puesta en funcionamiento de su obra no es un trabajo que pueda delegar en otras instancias profesionales. Resulta fundamental que las y los estudiantes entiendan la necesidad de dar el paso que va desde la realización individual de su obra hacia la concepción de actividades más complejas a partir de ella, ya sean especulativas, críticas o promocionales.

En conclusión, en este proyecto nos planteamos enfrentar directamente al alumnado con esa labor comisarial desde los primeros estadios de su formación.

DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.

Propusimos a los estudiantes que plantearon cuatro exposiciones. Para su realización solicitamos una de las salas de Tenerife Espacio de las Artes (TEA) que inicialmente nos cedieron desde el mes de diciembre. Por razones de programación, a última hora nos atrasaron las fechas previstas de inauguración dos semanas, lo que, de hecho, nos obligó a retrasar el montaje hasta después de las vacaciones de Navidad, lo que acortó sustancialmente el

Montaje de la exposición

tiempo de exposición. Por esa razón no pudimos realizar, como teníamos previsto, cuatro exposiciones consecutivas. Pero, dado que disponíamos ahora de un espacio mucho más grande que el inicialmente previsto, pudimos realizarlas simultáneamente.

Definimos entonces una exposición “paraguas” bajo el nombre de “Primeros Principios” (que hacía alusión tanto a la iniciación en la labor comisarial como a los principios éticos e intelectuales que debían orientarla) que incluía cuatro microcomisariados que enfrentaban a los estudiantes al reto de plantearse y plantear un tema de trabajo, concitar el interés de sus compañeras y compañeros, convertirlo en una propuesta expositiva, gestionar su desarrollo e involucrarse en la realización de un proyecto colectivo.

El proceso de gestación y definición de las exposiciones se realizó a lo largo de todo el cuatrimestre. Buena parte de los seminarios, en especial a partir del mes de noviembre, se consagraron a la definición y discusión de los presupuestos de las muestras. El proceso de selección de la obra se realizó en las últimas semanas lectivas del mes de diciembre, si bien en la misma sala se siguieron replanteando y discutiendo todas las decisiones previas.

Las cuatro exposiciones se articularon en torno a los siguientes temas y enfoques:

. RecPLAYpause: la ludopatía considerada como una de las bellas artes.

La palabra “jugar”, en casi todos los idiomas (“play”, “jouer”) significa también “ejecutar” y “representar”. Es decir, se juega al baloncesto pero también se “juega” (pone en escena) una obra de teatro y se “juega” (ejecuta) una pieza musical.

El arte no solo tiene una evidente dimensión lúdica sino que

demanda de sus espectadores que también jueguen con ella, que la recreen, que la ejecuten.

La dimensión lúdica del arte tiene relación con la vieja reivindicación de la Vanguardia de salvaguardar el impulso del juego que es privativo de los seres humanos, su capacidad de hacer cosas "por que sí", por que son gratificantes y provocan entre los participantes relaciones que no están mediadas por más interés que el de pasar juntos un buen rato. Pensemos en la dimensión revolucionaria que tiene ello en un sistema capitalista ("de la experiencia") que reclama convertir todo el ocio en negocio. El capitalismo postfordista exige del trabajador no sólo su fuerza de trabajo, ni su tiempo de ocio, sino su creatividad, su imaginación, su capacidad de relación, su vida...

Cuando el trabajo estandarizado convoca el gusto por la acción, la capacidad de vincularse, la exposición a los ojos de los demás -todas aquellas cosas que la generación anterior experimentaba en una sesión de partido- podemos decir que aspectos distintivos del animal humano, como su tener-lenguaje, son subsumidos en la producción capitalista. La inclusión de la misma antropogénesis en el modo de producción es un hecho extremo. (...) Nadie es tan pobre como aquél que ve la propia relación con la presencia del otro, su facultad comunicativa, el propio tener-lenguaje, reducidos a trabajo asalariado. (Paolo Virno, Gramática de la multitud, 2003)

En este contexto, jugar ¿es un acto político?

• **Susurros y documentos: después de la muerte del autor.**

En apenas tres décadas hemos pasado de una subjetividad "conformada", narrativa, con planteamientos, nudos y desenlaces, a una subjetividad, flexible, acomodaticia, inconformista, ansiosa. No es lo mismo hablar de la muerte del autor (como lo hicieron los postestructuralistas franceses

en los 70) cuando este está vivo y coleando que cuando está muerto o agonizando.

Si el autor agoniza... ¿quién se arroga su "función"?, ¿quizá la estrella, la "celebrity"?, o, de manera aún más impersonal, ¿quizá la marca?

Si el autor agoniza... ¿quién se arroga su "subjetivación"?, ¿quizá la experiencia, la sensación?, o, de manera aún más impersonal, ¿quizá la ansiedad por ser, por tener, por parecer, por aparecer...?

¿Qué se quería decir cuando se decía "autor"?: ¿expectativa de sentido (unívoco), de significado, de coherencia, de estilo, de voluntad hecha forma...? ¿Resultan estas expectativas tan infames como hace 40 años?

Y, las obras ¿tienen algo que decir? o ¿tienen que decir algo? ¿Quién habla cuando habla lo que no habla? ¿Las mujeres, preocupadas por recuperar su agencia en la construcción de su género?, ¿los ecologistas, preocupados por los daños colaterales de nuestra forma de vida?, ¿el "precariado", preocupado porque su impulso de juego se convierta en alimento para la voracidad capitalista...? ¿O la institución arte, preocupada por "pillar su cacho" del "para todos los públicos"?

(y ¿quién habla si la obra no habla?, ¿la sacerdotisa encargada de guardar el secreto de lo inefable para que el arte no pierda el aura de lo sagrado, de aquello que sólo está al alcance de los iniciados?).

• **DeGénero: "La mujer no nace, se hace".**

¿Tenía razón De Beauvoir?, ¿es la mujer una invención social, una representación más o menos dramática? Si fuera así, si las feministas tuvieran razón, tendríamos que hacerles caso cuando nos dicen que las imágenes no son representaciones neutras de una realidad objetiva que destacan culturalmente por su calidad (su inutilidad), sino un sistema que construye la manera en la que percibimos una realidad que depende más de la imagen que esta de la realidad, un sistema que no

espacio puente

PRINCIPIOS
DOCUMENTOS
PLAY HOUSE
e GENERO
TEA

es objetivo, ni neutro, ni ingenuo.

En todo caso, si algo tan “natural” como ser mujer es una “performance” ¿qué serán la nación, el capitalismo, las clases sociales... ¿un happening? Si la realidad es una representación colectiva de papeles escritos en imágenes sociales ¿podemos hacer imágenes que cambien el guión?

Otro aspecto muy a tener en cuenta en torno al género y la teoría sobre él elaborada por el pensamiento feminista es que buena parte de su contenido político nace de una experiencia personal y cercana, incluso doméstica (recordemos la relación entre el patriarcado de la mentalidad burguesa y la radical separación entre lo público y lo privado). Una experiencia individual que, lejos de caracterizarse por su diferencia, por marcar distancias con respecto a la sociedad, se obtiene en una performance colectiva, social.

¿Cuántas imágenes permiten extraer conclusiones políticas a partir de experiencias y relatos personales (siempre y cuando se los ponga en imagen, en evidencia, en condición de ser vistos como algo separado de su autor)? ¿Le debe algo esa forma de pensar, ver y actuar al pensamiento feminista?

¿Es el texto, el discurso -lineal, racional, comunicativo, discriminador- más “masculino”; y la imagen -ambigua, sensorial, evocativa, inclusiva-, más “femenina”? ¿cómo es la relación texto-imagen en las obras? Si tienen imagen los géneros, ¿tienen género las imágenes?

• Erre que Erre: del desarrollo sostenible al decrecimiento plausible.

El ecologismo está pasando de ser un pensamiento alternativo, excéntrico, incluso “antisistema”, a convertirse en una preocupación central de cualquier persona sensata preocupada por la supervivencia de ese mismo sistema, basado en un crecimiento ilimitado, en un planeta limitado. Ya no habla de ballenas y verde, sino de hábitos y

formas de vida en general: de transporte, consumo, formas de trabajo, gustos culinarios, deseos y formas de realización...

No habla solo de reciclar, sino de reducir (la producción, el trabajo, el consumo, la publicidad, la velocidad...), reconceptuar (pensar las cosas de otra manera, imaginar otras formas de bienestar, de satisfacción, simplificar), reevaluar (medir de otro modo, crear indicadores alternativos a la dictadura del PIB), repartir (la tierra, las rentas, el trabajo...), reeducar (de manera más colaborativa y menos competitiva), reutilizar, relocalizar (plantear una cultura de proximidad), repolitizar...

DATOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO:

Título: El proyecto como unidad de trabajo.

Asignaturas implicadas en el proyecto:

Cultura visual y Creación artística contemporánea.

Grupos 1, 2, 3 y 4.

Dirección y coordinación:

Ramón Salas Lamamié de Clairac.

Profesorado:

Ramiro Carrillo Fernández.

Manuel Cruz González.

Nº de alumnas/os: 130

Recursos utilizados:

- Sala Espacio Puente de Tenerife Espacio de las Artes, TEA.
- Materiales de enmarcado y montaje adquiridos con cargo a la convocatoria de ayudas a proyectos de innovación docente.

Centros y departamentos universitarios que participaron directa e indirectamente en el Proyecto:

- Directamente:
 - Departamento de Bellas Artes.
 - Facultad de Bellas Artes.
- Indirectamente:
 - Master en formación del profesorado.

El viernes 17 de enero de 2014, a las 20.00 h. se inauguró en el Espacio Puente de Tenerife Espacio de las Artes (TEA), la exposición "Primeros principios". La exposición fue presentada en rueda de prensa la mañana anterior por Cristóbal de la Rosa, Consejero de cultura y patrimonio del Cabildo de Tenerife, e Isidro Hernández, conservador jefe de TEA, acompañados de uno de los artistas participantes.

La exposición permaneció abierta hasta el viernes 24 de enero en horario de 16.00 a 20.00 h.

El día de la Inauguración se congregaron más de 500 personas. En los seis días restantes visitaron la muestra casi 800 personas más. La inusitadamente alta afluencia de público se debió, independientemente del interés que pudiera suscitar la muestra por sí misma, a que, para dinamizarla, se celebraron en la sala durante toda la semana encuentros y debates, organizados por los propios alumnos, que desarrollaron los asuntos abordados en la exposición. El miércoles 22 se celebró un encuentro con profesores de la Facultad de Bellas Artes, artistas (como Israel Pérez, Adrián Alemán o Drago Díaz) y comisarios (como Roc Laseca, guest curator del Museum of Contemporary Art in North Miami, o Gilberto González coordinador de la Bienal de Canarias).

Dentro de la misma sala, el jueves 23 de enero, entre 18.00 y 20.00 h., se realizó la quinta edición de "Proyecta.Arte", actividad que brinda anualmente a los artistas emergentes la oportunidad de exponer sus trabajos y proyectos, de forma virtual y en un formato ágil y ameno, ante los agentes culturales del archipiélago y cualquier otra persona interesada en el arte contemporáneo, que pueden así conocer de primera mano los nuevos derroteros del arte canario. En una batería de intervenciones de cinco minutos, una docena de jóvenes artistas comentaron una

The screenshot shows the website 'Arte Canarias' with a navigation menu (Inicio, Artistas, Galerías, Galería Virtual, Agenda, Usuario, Contacto). The main content area features a photo of the inauguration event and a text block titled 'Inauguración "Primeros Principios"'. Below the text are several smaller photos showing the exhibition space and visitors. The website also includes a search bar and a 'Busca en miles de blogs' section.

Arte Canarias

Inicio Artistas Galerías Galería Virtual Agenda Usuario Contacto

Exposiciones - Tenerife
Desde Viernes, 17. Enero 2014
Hasta Viernes, 24. Enero 2014

TEA Tenerife Espacio de las Artes, presenta la exposición Primeros principios, un trabajo realizado por más de 70 alumnos universitarios de 'Cultura Visual' del Grado de Bellas Artes. La muestra fue presentada por el consejero de Cultura, Cristóbal de la Rosa; el profesor titular de la Facultad de Bellas Artes, Ramón Salas; el conservador de TEA, Isidro Hernández, y el alumno Adrián Ferrera, en

Inauguración "Primeros Principios".
De TEA Tenerife Espacio de las Artes · Actualizado Hace aproximadamente 5 meses

Ofrecemos algunas imágenes de la inauguración de la muestra "Primeros Principios", celebrada este pasado viernes en el Espacio Puente de TEA.

Busca en miles de blogs
Búsqueda avanzada · ¿Cómo buscar?

Portada Comunidad Bloggers Red Informe Premios 2013

General Votos Referencias Relacionadas Comentarios Favoritos

Crear cuenta / Entrar · Bitacoras.com → Agregador → Enlace permanente →

2 puntos
votar

TEA #Tenerife Espacio de las Artes presenta la exposición Primeros principios

Noticias
Por Redaccion en Noticianarias
5 meses · Escrita desde Santa Cruz de Tenerife, España · Comparte: [social icons]

La muestra es la primera parte de un proyecto desarrollado por alumnos de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna. TEA Tenerife Espacio de las Artes, centro dependiente del Cabildo Insular, y la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna presentaron hoy [jueves 16] la exposición Primeros principios, un trabajo realizado por más de 70 alumnos universitarios de 'Cultura Visual' del Grado de Bellas Artes. La muestra fue presentada por el consejero de Cultura, Cristóbal de la Rosa; el profesor titular de la Facultad de Bellas Artes, Ramón Salas; el conservador de TEA, Isidro Hernández, y el alumno Adrián Ferrera, en representación de los autores que han participado. Primeros principios será inaugurada mañana [viernes 17], a las 20,00 horas, y se podrá ver hasta el 24 de enero en el Espacio Puente del centro de arte contemporáneo del Cabildo de Tenerife. Se trata de la primera parte del proyecto, que tendrá continuidad el 30 de enero con una segunda entrega expositiva, denomin...

Continuar leyendo

Fiche de la bitácora
Noticianarias

Otros datos sobre Noticianarias:

- Autor: Sebastian Martin Yanez
- URL: www.noticianarias.com
- RSS: www.noticianarias.com/feed/

Ver ficha completa y últimas anotaciones →

Seguir Enviar mensaje

Votantes (1) Referencias (0) Relacionadas (0) Comentarios (0) Favoritos (0)

Ayúdanos a hacer de Bitacoras.com un servicio mejor para todos. Lee nuestros consejos.

selección de su obra y contestaron acto seguido a las preguntas que se les dirigieron. Posteriormente, en un ambiente distendido, los asistentes y participantes pudieron charlar y cambiar impresiones sobre sus proyectos e inquietudes.

La exposición y todas las actividades paralelas se cubrieron en todos los diarios locales. Un alumno participó en la rueda de prensa junto al Consejero de Cultura del Cabildo y el Conservador Jefe de TEA y tres alumnas acudieron a sendas entrevistas en radio.

A raíz de estas actividades se promovió un acuerdo de colaboración entre la Facultad de Bellas Artes y TEA para el desarrollo de acciones innovadoras y experimentales en la intersección entre el arte, la educación y la investigación artística.

El montaje de la muestra se extendió desde el 10 al 16 de enero. Durante esa semana las estudiantes no solo aprendieron técnicas de montaje sino que siguieron discutiendo sobre el contenido y enfoque de sus respectivas exposiciones.

Una vez acabada la exposición, solicitamos unos inusuales dos días para el desmontaje que nos permitieron hacer montajes rápidos y alternativos para fotografiar en sala, para el portfolio de la asignatura, la obra no expuesta en la muestra u otros montajes alternativos.

MÉTODOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO Y RESULTADOS.

El resultado final del proyecto fue una exposición profesional, absolutamente dentro de los estándares de calidad de una sala de su categoría. No se presentó como una "exposición de fin de curso" en la que se muestran ejercicios, sino como una exposición temática dentro de los parámetros que caracterizan el arte más actual. Se evitó cualquier comentario "escolar" (salvo la mención a la ayuda obtenida

por parte del Vicerrectorado de Calidad e Innovación) para evitar que la experiencia se percibiera como una exposición “de trabajos de clase”, preliminares o tentativos. Queríamos trabajar “sin la red” académica para no darnos la “excusa” de estar exhibiendo obra “en formación”. Queríamos que el proyecto se convirtiera en una herramienta docente exigente que generara un plus de motivación / responsabilidad / implicación en las alumnas, para lo cual queríamos eludir cualquier “coartada”. La difusión de la exposición fue masiva sin limitar los destinatarios de la invitación a ningún círculo cerrado (de ahí el gran éxito de la inauguración, que superó ampliamente el número habitual de asistentes a las inauguraciones de TEA). La exposición recibió buenas críticas sin necesidad de demandar el “plus de conmiseración” aplicable a una exposición “de gente que está empezando”. Los debates que se generaron no se centraron en la “experiencia educativa”, sino en el propio producto cultural.

En coherencia con todo ello, el método de evaluación que aplicamos a los resultados del proyecto se basó en la propia exhibición pública y directa de los resultados del aprendizaje, expuestos a la evaluación por pares (gestores, críticos y artistas) y por el público general habitual en cualquier otra producción cultural de este tipo.

Desde esta óptica, los resultados fueron absolutamente satisfactorios. La afluencia del público fue amplia. Los comentarios de nuestros colegas, docentes, artistas o gestoras, oralmente y a través de las redes sociales, fueron alentadoras. La respuesta institucional fue también prometedora. De hecho, la experiencia educativa sirvió para suscribir un acuerdo más amplio entre la facultad de Bellas Artes y TEA para futuras ediciones. Acto seguido a nuestra exposición –y como consecuencia directa de

The screenshot shows the website 'love canarias Tenerife' with a navigation menu including 'portada', 'cultura', 'deportes', 'negocios', 'cursos', 'gastronomía', 'infantil', 'agenda', and 'blogs'. The main article is titled 'Exposición 'Primeros principios' en el Tea' and is dated 'viernes, 17 de enero, 2014 a las 0:00'. The article text describes the exhibition 'Primeros principios' organized by the TEA Tenerife Espacio de las Artes, located in Santa Cruz de Tenerife, from January 17 to 24, 2014. It mentions that the exhibition is organized by the alumni of the 'Cultura Visual' degree from the Faculty of Visual Arts of the University of La Laguna. The article also notes that the exhibition received good reviews and that the organizers are planning future editions. A sidebar on the right features 'La VOZ de TENERIFE' news items, including 'Datos positivos en el turismo de Tenerife', 'Comienza Dama de Tenerife 2014', and 'Día Mundial del Medio Ambiente'.

The screenshot shows the website 'Lagenda' with a navigation menu including 'Lagenda', 'Foro', 'Locales', 'PDF', 'Contacto', and 'Usuario'. The main article is titled 'De la obra al proyecto' and is dated 'Submitted by Legenda on Viernes, 17 de enero de 2014.' The article features a photo of an art exhibition in a gallery space with several people viewing the works. The article is categorized under 'TEA'. A sidebar on the right features 'CONTENIDO SIMILAR' (Similar Content) with a list of related articles, including 'Hilos y tramas. Homenaje a Penélope', 'Exposición en TEA', 'La Isla Ilesa, hasta el 3 de noviembre en TEA', 'Área 60: 'Regalos Ancestrales'', 'Regalos Ancestrales', 'Pedro Garhel. Retrospectiva', 'Arterias Visuales', 'Festival Internacional de Cortometrajes', 'Tenerife Shorts' Septiembre 2013', 'Así acabó el Tenerife Design Festival 2013', 'Fotografía Rusa Contemporánea en TEA, marzo a mayo 2014', and '25ft Orientaciones'. The sidebar also features a 'CESC GELABERT V.O. FESTIVAL DE LAS ARTES EN MOVIMIENTO' advertisement.

EXPOSICIÓN >

Alumnos de Bellas Artes exponen sus obras en TEA

17 enero, 2014 | Archivado en: Artes del Diseño, Artes Visuales, Portada Actualidad

El consejero insular de Cultura, Cristóbal de la Rosa; el profesor titular de Bellas Artes, Ramón Salas; el conservador de TEA, Isidro Hernández, y el alumno Adrián Ferrera. | FRAN PALLERO

DIARIO DE AVISOS | Santa Cruz de Tenerife

TEA Tenerife Espacio de las Artes y la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna (ULL) presentaron ayer la exposición *Primeros principios*, un trabajo realizado por más de 70 alumnos de **Cultura Visual del Grado de Bellas Artes**.

La muestra fue presentada por el consejero insular de Cultura, **Cristóbal de la Rosa**; el profesor titular de la Facultad de Bellas Artes, **Ramón Salas**; el conservador de TEA, **Isidro Hernández**, y el alumno **Adrián Ferrera**, en representación de los autores que han participado.

Primeros principios, que se inaugura hoy, a las 20.00 horas, y se podrá contemplar hasta el día 24 en el Espacio Puente del centro de arte contemporáneo del Cabildo, constituye la primera parte de un proyecto expositivo. La segunda entrega, denominada *El frágil equilibrio*, echará a andar el día 30 de este mismo mes y se desarrollará hasta el 16 de febrero.

Noticias relacionadas

EXPOSICIONES EN TENERIFE

Primeros principios

★★★★★ 0 votos

TEA (Tenerife Espacio de las Artes)

Avda. de San Sebastián, 8 38003 - Santa Cruz De Tenerife

Teléfono: 922 84 90 57

Web oficial

del 17 al 24 de Enero de 2014

Esta actividad quiere ofrecer a los estudiantes de arte la posibilidad de plantear y participar en su primer proyecto colectivo o su primera curaduría.

La actividad propuesta persigue hacer ver a los estudiantes el paso que hay entre la obra y el proyecto como unidad mínima de creación, incitándoles a organizar cuatro pequeños microcomisariados con temas propuestos por ellos mismos. Se enfrentarán con ello al reto de plantear un tema de trabajo, convertirlo en una propuesta expositiva, gestionar su desarrollo e involucrarse en un proyecto colectivo, poniendo su capacidad creativa al servicio de una idea. Los cuatro temas escogidos para el proyecto *Primeros principios* son los denominados "RecPLAYpause", la ludopatía considerada como una de las bellas artes; "Gritos, susurros, sensaciones y documentos", después de la muerte del autor; "La mujer no nace, se hace", género y performance; y, finalmente, "R que R", del desarrollo sostenible al decrecimiento plausible.

Primeros principios

LA COLECCIÓN EXPOSICIONES ÁREA 60 NOTICIAS

- ¿Qué es TEA?
- Información
- Noticias**
- Actividades
- Perfil del contratante
- Convocatorias/concursos
- Enlaces de interés
- Misión, visión y valores

Agenda

« JUNIO 2014 »							»
L	M	X	J	V	S	D	
						1	
2	3	4	5	6	7	8	
9	10	11	12	13	14	15	
16	17	18	19	20	21	22	
23	24	25	26	27	28	29	
30							

'Primeros principios', nuevo acuerdo de colaboración entre TEA y la Facultad de Bellas Artes de la ULL

16-ene-14

TEA Tenerife Espacio de las Artes, centro dependiente del Cabildo Insular, y la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna presentaron hoy [jueves 16] la exposición 'Primeros principios', un trabajo realizado por más de 70 alumnos universitarios de 'Cultura Visual' del Grado de Bellas Artes. La muestra fue presentada por el consejero de Cultura, Cristóbal de la Rosa; el profesor titular de la Facultad de Bellas Artes, Ramón Salas; el conservador de TEA, Isidro Hernández, y el alumno Adrián Ferrera, en representación de los autores que han participado.

Primeros principios será inaugurada mañana [viernes 17], a las 20,00 horas, y se podrá ver hasta el 24 de enero en el Espacio Puente del centro de arte contemporáneo del Cabildo de Tenerife. Se trata de la primera parte del proyecto, que tendrá continuidad el 30 de enero con una segunda entrega expositiva, denominada *El frágil equilibrio*.

Esta primera actividad, *Primeros principios*, quiere ofrecer a los estudiantes de arte la posibilidad de plantear y participar en su primer proyecto colectivo o su primera curaduría. La acción propuesta persigue hacer ver a los alumnos el paso que hay entre la obra y el proyecto como unidad mínima de creación, incitándoles a organizar cuatro pequeños microcomisariados con temas propuestos por ellos

LA COLECCIÓN EXPOSICIONES ÁREA 60 NOTICIAS

- ¿Qué es TEA?
- Información
- Noticias
- Actividades**
- Perfil del contratante
- Convocatorias/concursos
- Enlaces de interés
- Misión, visión y valores

Agenda

« OCTUBRE 2014 »							»
L	M	X	J	V	S	D	
			1	2	3	4	
5	6	7	8	9	10	11	
12	13	14	15	16	17	18	
19	20	21	22	23	24	25	
26	27	28	29	30	31		

Primeros principios

TEA Tenerife Espacio de las Artes ofrece del 17 al 24 de enero la exposición 'Primeros principios', organizada por el alumnado de 'Cultura Visual' del Grado de Bellas Artes de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna.

Esta actividad quiere ofrecer a los estudiantes de arte la posibilidad de plantear y participar en su primer proyecto colectivo o su primera curaduría. La actividad propuesta persigue hacer ver a los estudiantes el paso que hay entre la obra y el

proyecto como unidad mínima de creación, incitándoles a organizar cuatro pequeños microcomisariados con temas propuestos por ellos mismos. Se enfrentarán con ello al reto de plantear un tema de trabajo, convertirlo en una propuesta expositiva, gestionar su capacidad creativa al servicio de una idea. Los cuatro temas escogidos para el proyecto *Primeros principios* son los denominados "RecPLAYpause", la ludopatía considerada como una de las bellas artes; "Gritos, susurros, sensaciones y documentos", después de la muerte del autor; "La mujer no nace, se hace", género y performance; y, finalmente, "R que R", del desarrollo sostenible al decrecimiento plausible.

Esta exposición desarrollada en su integridad por jóvenes artistas, y que nace de la colaboración entre TEA Tenerife Espacio de las Artes y la Facultad de Bellas Artes de la ULL, persigue dar visibilidad a las tareas creativas desarrolladas por nuestros jóvenes estudiantes de Bellas Artes. En este mismo sentido, y a propósito de esta exposición el jueves 23 de enero, entre las 18:00 y las 22:00 horas tendrá lugar la actividad *Proyecta.Arte'14*, un encuentro en el que jóvenes artistas de la Facultad de Bellas Artes de la ULL tienen la oportunidad de exponer pública y virtualmente sus proyectos ante personas interesadas en los nuevos rumbos del arte actual: un encuentro al

nuestras gestiones y resultados- se celebró otra de similares características con los alumnos del último curso del itinerario de proyectos trasndisciplinarios. Los resultados de las muestras han allanado el camino a la normalización de la colaboración entre la Universidad y TEA, lo que habla a las claras de su dignidad.

La implicación del alumnado fue notable y su grado de satisfacción con la experiencia muy elevado, a pesar de haberse tenido que celebrar en el periodo de exámenes, lo que supuso un contratiempo.

La exposición les permitió a las alumnas:

- Tomar contacto con una sala real y de alto nivel, conocer desde dentro sus elementos materiales (mecanismos de montaje e iluminación, de transporte, seguridad, coordinación, administración y difusión) e inmateriales (la dimensión escénica de un espacio expositivo de nivel con unos protocolos profesionales y su capacidad "alquímica" para transformar los trabajos desde su dimensión de "ejercicios" a la de "obra de arte").
- Poner en práctica las propias ideas, compartirlas con las compañeras, exponer las razones propias y asumir las ajenas, negociar y resolver situaciones de conflicto.
- Experimentar el valor del propio trabajo.
- Ensayar recursos y sistemas de montaje y exhibición de la obra.
- Fotografíar en sala sus trabajos.
- Enfrentarse a un público y unas circunstancias reales.
- Trasladar los conocimientos adquiridos a gente ajena al mundo académico y profesional.
- Concebir, desarrollar y gestionar un proyecto de cierta escala.
- Comprometerse con y liderar un proyecto colectivo.

El proyecto nos permitió poner en evidencia no solo que se

puede organizar en el primer semestre de carrera una exposición no sólo digna sino de evidente interés y calidad con la obra de los estudiantes (y ello sin necesidad de excluir a nadie, aunque, obviamente, seleccionando sus piezas), sino que, además, se puede delegar en ellos la responsabilidad de su gestación y gestión.

Ello, avala, a nuestro juicio, la posibilidad de basar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el trabajo del alumnado, incluyendo el liderazgo de proyectos, desde las primeras etapas formativas. No es necesario demorar ni el compromiso con la realización de la propia obra ni su consecuente introducción en el contexto de proyectos culturales profesionales hasta después de la adquisición de unas destrezas pretendidamente básicas de la plástica, por otra parte en constante transformación. Con frecuencia, la excusa del encargo que permite la dinámica del ejercicio, unida al eterno retraso en la concesión a las alumnas de la consideración de artistas, no hace más que relajar el compromiso con el propio trabajo (incluso en una situación precaria en cuanto a los conocimientos o recursos que se manejan y que, lejos de ser privativa de los primeros estadios formativos, es la inherente a la creación artística ambiciosa). La curva de aprendizaje es mucho más rápida cuando se enfrenta a los alumnos con los niveles de exigencia que van a ser los habituales en su vida profesional, al margen de que, además, adquieren experiencia precisamente en las situaciones que van a poner a prueba su competencia (con frecuencia nos centramos mucho más en transmitir los conocimientos que requiere nuestra actividad que en enseñar a poner en acto esos conocimientos, cuando los conocimientos son, al menos en nuestro ámbito disciplinar, mucho más fungibles y contingentes que la necesidad, relativamente invariable, de tener que gestionarlos con solvencia e intuición en la puesta en escena pública que caracteriza nuestra

disciplina).

En cuanto a los resultados docentes del proyecto, analizados los portfolios presentados por las alumnas [la metodología evaluativa incluye la presentación de un portfolio profesional recogiendo los resultados del aprendizaje] hemos detectado, tras la experiencia del comisariado/exposición, una mayor desenvoltura, ambición y profesionalidad a la hora de presentar los trabajos además de un notable aumento de la autoconfianza de los alumnos en su propio trabajo. Además, los textos críticos y descriptivos mejoraron notablemente dado que previamente tuvieron que explicar, discutir y dar cuerpo teórico a sus propuestas de comisariado, además de redactar notas de prensa y preparar los debates posteriores.

La totalidad de los participantes ha utilizado para la elaboración de los portfolios los montajes realizados y fotografiados en sala, lo que les proporcionó un aspecto mucho más profesional (convirtiendo una herramienta docente en el germen del portfolio de obra imprescindible para todo artista). A raíz de la experiencia, se ha detectado un aumento del grado de conciencia de la importancia de la etapa de "postproducción" de la obra, una etapa habitualmente desatendida en la enseñanza artística que, como hemos comentado, ha cobrado en la actualidad una relevancia superior a la de la propia obra considerada como objeto acabado. Los portfolios, cuya finalidad docente, entre otras, estiba en la asunción de la importancia de la presentación, difusión y actualización del propio trabajo, han ganado en complejidad y sofisticación después del proyecto. Resultó de gran utilidad poder utilizar unos días más la sala, una vez acabada la exposición, para fotografiar obra no expuesta o realizar montajes alternativos.

La actividad desarrollada y sus resultados se evaluaron académicamente como es habitual en la asignatura, pero como

muchos más criterios.

EVIDENCIAS Y PARAMETRIZACIÓN.

Al plantear una actividad eminentemente pública que buscaba retroalimentarse con y en el medio social y tener repercusión real en el ámbito de las artes (el proyecto se concibe de innovación educativa solo “de puertas para adentro”, pero en el contexto profesional plantea una propuesta de referencia que se recibe como un producto cultural parangonable al resto de los que se exponen en TEA) su evaluación estuvo delegada al propio contexto. Su éxito o fracaso resultó tan público o notorio como la propia muestra. Perseguíamos precisamente tener que validar lo realizado en el aula fuera de ella, en el entorno profesional real, con el condicionante asumido de realizar esta apuesta en el primer semestre de carrera. La idea básica de la asignatura es que la manera de aprender a hacer (buen) arte es haciéndolo, desde el primer día de carrera; y que la curva de aprendizaje es tanto más rápida cuanto más elevados sean los objetivos. Queríamos arriesgarnos a confirmar públicamente esta hipótesis de trabajo planteando una actividad docente como una producción profesional. Las mejores (y más motivadoras) evaluaciones vinieron de la mano de los propios profesionales de la cultura que acudieron a la muestra y nos trasladaron sus impresiones.

La muestra podía haberse planteado como una mera exposición de los resultados del aprendizaje “de puertas para adentro”. Pero el proyecto implicaba el reto de realizar propuestas susceptibles de tener repercusión e incidencia en el contexto del arte contemporáneo absolutamente al margen de su dimensión estrictamente académica. Corrimos el riesgo evidente de

comprometernos de entrada a realizar cuatro muestras públicas, en una sala de prestigio, con los materiales de todos los alumnos del primer semestre del grado, antes de conocer no solo el grado de calidad de esos materiales sino incluso el contenido de esas propuestas. En cierta medida, lo que pretendíamos era convertir en contenido el hecho mismo de arriesgarnos a confirmar públicamente la hipótesis de que los alumnos tienen capacidad suficiente como para permitirnos evaluar los resultados del aprendizaje fuera del aula y sus "condiciones controladas de laboratorio", contrastándolos en el entorno profesional real. Y demostrar que la curva de aprendizaje es tanto más rápida cuanto más elevados son los retos y los objetivos y, especialmente, si estos se plantean directamente en el contexto socioprofesional (sin demorar este "encuentro", como era y sigue siendo habitual, hasta después del egreso).

En otras palabras, el proyecto es en sí mismo una evidencia: la exposición, su encuadre profesional, su presentación oficial, su difusión mediática, su repercusión en prensa, su inauguración y exhibición pública, sus actividades paralelas, los acuerdos institucionales derivados... a todo ello hay que sumar las actividades académicas indispensables para llevarlo adelante, para darle cuerpo doctrinal a las muestras, para generar la obra necesaria para llevarlas a cabo, para seleccionarla con criterio pero en procesos de negociación abierta, para difundirla mediáticamente (elaborar flyers, coordinar envíos, realizar notas de prensa y enviarlas, organizar la presentación oficial en rueda de prensa, asistir a las radios), para coordinar el transporte de las obras y la asistencia de las salas durante la exposición, para realizar el montaje de las piezas y su diseño, para adquirir y distribuir las viandas para más de 500 personas durante la inauguración... Pero quizá la evidencia más importante es que todas estas actuaciones –de índole intelectual, creativo, administrativo o puramente físico– pudieron llevarse a cabo colaborativamente entre un colectivo de más de cien personas recién ingresadas en el grado sin unas jerarquías establecidas y con unos resultados susceptibles de ser ventajosamente comparados con cualquier otra actividad profesional.

La primera evidencia es pues la realización del propio proyecto en sus múltiples facetas. La segunda, el hecho de que fue llevado a cabo por el alumnado de manera cooperativa. No obstante, las evidencias de sus resultados están recogidas en los propios portafolios de la asignatura. Un parámetro básico son pues los propios resultados académicos obtenidos por los alumnos en el desarrollo del ejercicio planteado que, a falta de una convocatoria, apuntan ya al 100% de eficacia en una asignatura que mantiene, sin embargo, uno de los niveles de exigencia en cuanto a la productividad objetiva de resultados del aprendizaje más altos de todo el grado. Un alto nivel de exigencia, acompañado de incentivos como este tipo de proyectos y de una correcta organización del trabajo desde la primera semana del curso, no tiene por qué verse acompañado de un mayor nivel de fracasos. En una dinámica colaborativa y de reparto de responsabilidades, son los mismos compañeros los que se exigen un nivel alto de productividad pues sienten que están exponiendo su propio prestigio fuera del ámbito estrictamente académico. Son ellos los que se exigen un ritmo constante de trabajo –perfectamente acorde con un proceso de evaluación continua que no acumula la carga de trabajo autónomo en periodos concretos– para poder hacer el seguimiento de su propio proyecto. Y, lo que es más importante, son las más talentosas las primeras implicadas en ayudar a sus compañeros a alcanzar un alto rendimiento, asumiendo el éxito académico como una tarea colectiva.

La parametrización del éxito de este tipo de actividades es tan controvertida como la de las propias exposiciones de arte. Los métodos cuantitativos son de dudosa utilidad aunque, en nuestro caso, jugarían a nuestro favor dada la enorme afluencia de público. Para ser honestos, plantear una exposición colectiva con tantos participantes, y contando con el activo del entusiasmo de los estudiantes de nuevo ingreso (que, además, están cursando en el primer año asignaturas que en su mayoría no están directamente vinculadas con la docencia del grado) en uno de los primeros –si no el primer– centro de arte del archipiélago, asegura el éxito cuantitativo. Sin duda, los indicadores de impacto de las actividades expositivas deberían estar vinculados a una actividad crítica

SUSURROS y DOCUMENTOS

que es absolutamente excepcional en el contexto de Tenerife. A pesar de su amplia difusión, las noticias sobre la muestra no recogieron más información que la que nosotros mismos generamos. No es este un problema, ni mucho menos, privativo de esta actividad, sino endémico de nuestro contexto.

Sin duda, para nosotros –sin desdeñar el impacto cuantitativo que le dio a la muestra la “presión escénica” sobre los participantes- la repercusión máxima se cifra en la incidencia en el propio contexto educativo. La posibilidad de hacer tan públicos y notorios los resultados académicos de una asignatura al claustro de profesores es, en sí misma, cifra de su éxito. Cómo parametrizar esta incidencia es cuestión polémica. Las críticas verbales por nosotros recibidas fueron todas muy positivas, pero no deja de ser lógico que, si las hubiera habido, tampoco nos hubieran llegado las negativas. En todo caso, recogemos ya como un factor positivo en sí mismo que los resultados académicos globales e individuales de una asignatura resulten tan públicos y, por ello, controvertibles. La lástima es no encontrar los canales para convertir esa controversia en un debate crítico formal.

En todo caso, a título personal, podemos asegurar que no nos atreveríamos a vincular nuestro propio prestigio no ya académico sino profesional (los promotores de este proyecto comisariamos habitualmente exposiciones) a estos proyectos si su resultado no fuera perfecta e incluso ventajosamente parangonable al del conjunto de las actividades habituales en las salas profesionales del archipiélago. Conviene tener en cuenta a este respecto que la actividad “Proyecta.Arte”, que se desarrolló en la propia sala, convoca a todos los gestores culturales del archipiélago, que concurren a esta cita anual ya clásica y que, por lo tanto, se demoran en la contemplación de la exposición, que ellos no identifican como un

“proyecto docente”.

INCIDENCIA EN LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS.

La incidencia del proyecto en los resultados del aprendizaje es muy alta. Gracias a él, las alumnas pudieron:

- plantear, producir y gestionar un proyecto cultural,
- orientar la producción de su obra a su inclusión en esos proyectos. Evaluar y seleccionar esa obra,
- trabajar en equipo y delegar trabajo. Explicar a sus compañeros sus propuestas e intereses, discutirlos y adaptarlos. Asumir responsabilidades propias y propuestas ajenas,
- improvisar y resolver problemas sobrevenidos. Incluso plantearlos para enriquecer la actividad;
- vincular su trabajo con el contexto cultural del arte contemporáneo, asumir los conceptos teóricos en su puesta en práctica discursiva y productiva;
- montar la obra y fotografiarla en sala;
- tratar con la administración; y, especialmente,
- percibir la importancia de la colaboración y la dedicación del potencial intelectual y creativo a actividades que implican el crecimiento personal y de grupo en un espacio intersticial simultáneamente dentro y fuera de las constantes demandas de eficacia y productividad que acogotan la actividad educativa.

CONCLUSIONES Y VALORACIÓN.

La valoración de la actividad es extraordinariamente positiva en

cuanto a su incidencia en el proceso educativo y la consolidación de las líneas de trabajo de la asignatura. Los resultados fueron espectaculares y gratificantes.

No obstante, nos dimos cuenta de que las labores de comisariado pueden ser colectivas pero no "asamblearias". Resultó muy difícil definir un único criterio para las muestras, que cobraron un aspecto más descriptivo que propositivo o doctrinal. Es realmente difícil conseguir que el alumnado del primer semestre de grado haga una propuesta comisarial que no tenga un cierto carácter generalista e incluso un punto de obviedad. El aspecto más defendible del proyecto tuvo sin duda que ver con la posibilidad misma de organizar una muestra realmente colectiva, en la que las decisiones se tomen de forma consensuada. Pero, sin duda, este punto fuerte tiene como contrapartida la pérdida de precisión y definición que sería exigible a una propuesta cultural avanzada. La maquinaria que se generó para la organización de la actividad tuvo unos resultados docentes claramente positivos: las alumnas de todos los grupos se conocieron e integraron, todos pudieron ver los trabajos de todas y, de ese modo, aprender las unas de los otros, se compartieron y discutieron puntos de vista y se sometió el propio trabajo a la evaluación del colectivo. Se percibieron y aprendieron a valorar diferentes puntos de vista. Se aprendió a negociar y a llegar a acuerdos, a ceder y a defender argumentadamente el propio criterio. Todo lo aprendido a un nivel cognoscitivo se puso radicalmente en práctica. Las alumnas exigieron implicación y calidad al trabajo de sus compañeros y, al mismo tiempo, "vendieron" sus productos con convicción. Se generó un ambiente de trabajo realmente agradable y distendido que, paradójicamente, mejoró notablemente los resultados individuales. Por otra parte, la obra seleccionada tenía gran calidad y las exposiciones un alto nivel, pero sus enfoques conceptuales

no alcanzaron el grado de definición y originalidad que hubiéramos deseado en lo referente a su capacidad propositiva. Es cierto que ese nivel del que hablamos es excepcional en cualquier exposición, pero lo cierto es que fantaseábamos con la posibilidad de que el propio proceso produjera enfoques de los asuntos abordados más inesperados. Sin duda, pecamos de optimistas en nuestras expectativas sobre la capacidad para generar contenidos precisos que atesoran los colectivos amplios y en formación.

En sucesivos años, creemos que la experiencia debería incluir a alumnos de nuestro ámbito curricular de cursos superiores, mucho menos numerosos, delegando en ellos las funciones comisariales y limitando al alumnado de primero a la producción de los contenidos. Se aseguraría así un alto grado de participación e interacción pero sin diluir demasiado en el colectivo la responsabilidad en la definición del producto. Finalmente, las decisiones tomadas en amplios colectivos de manera realmente democrática pierden el grado de radicalidad que es propio del arte avanzado. Seguramente hubiera sido más eficaz no plantear cuatro exposiciones diferentes, sino cuatro enfoques diferentes de un mismo tema. Esto hubiera permitido a los participantes agruparse de forma más coherente y las muestras hubieran cobrado más definición y capacidad de contraste dialéctico. Pero, en el plano didáctico, hubiéramos perdido la riqueza del proceso de elección y definición de los temas.

Por supuesto, el aspecto menos exportable del proyecto tiene que ver con la demanda de tiempo y dedicación que le exige al profesor. La posibilidad de delegar tareas de coordinación en alumnos de cursos avanzados sin duda haría también más factible la normalización de este tipo de prácticas.

PUBLICACIONES O PERSPECTIVAS.

No se ha contemplado la posibilidad de publicar nada sobre la experiencia. En el futuro sí nos planteamos la posibilidad de escribir algo sobre la propuesta conceptual y metodológica de la asignatura en conjunto. Incluyendo los proyectos vinculados a la misma.

NOVEDAD.

La exposición de "fin de curso" no es de todo infrecuente (aunque tampoco tan habitual como quizá fuera deseable) en los niveles superiores del grado Bellas Artes. Lo que aquí se planteaba no era solo bajarla a los primeros cursos sino adaptarla a los nuevos paradigmas artísticos y "profesionalizarla" evitando tratarla como una actividad docente para convertirla en un proyecto ambicioso que no se excuse en el hecho de integrar "artistas en formación". El proyecto es, efectivamente, una herramienta docente que no sólo persigue hacer comprender de manera activa la naturaleza del arte más avanzado sino generar simultáneamente un plus de motivación / responsabilidad / implicación en el alumnado. Pero para que esto funcione realmente, es imprescindible plantear el proyecto sin el "colchón" del ejercicio, como si se tratará de un proyecto que, de hecho, va a ser evaluado como una actividad profesional. En definitiva, plantear la exposición de curso como herramienta docente en todos los niveles, en el primer semestre del grado y como si no fuera una "exposición de fin de curso" sí resulta muy novedoso (e incluso controvertido).

Pero lo que, desde luego, resulta más novedoso y, desde nuestra óptica, pertinente, es vincular la producción y, en consecuencia, la formación del alumnado, con la gestación y gestión de proyectos

culturales amplios y no sólo de “obra personal”. Si ya es inusual exponer trabajos que tengan claramente carácter de obra de creación y no de mero ejercicio docente, y si lo es aún más plantear esa obra en el marco de un discurso comisarial (y no como un mero agregado ecuménico de participantes heterogéneos), lo excepcional es que esa responsabilidad se delegue no solo en el alumno, sino en el artista, tradicionalmente considerado como mero productor de materia prima cultural para la realización de actividades cuya gestión se delega a comisarios, gestores o historiadores.

POTENCIAL.

La experiencia es perfectamente exportable, con más potencial incluso, a otros cursos de arte; en especial, a los cinco talleres de creación artística. La deriva de la producción artística desde la obra (objeto) al proyecto (actividad) y desde este al espacio discursivo y de debate, es imparable. Cuanto antes derivemos en paralelo la enseñanza de la producción artística (individual) hacia los mecanismos de exhibición (distribución de contenidos) y desde estos a los de producción de actividad cultural (social), utilizando el arte como catalizador de pensamiento y acción colectiva, antes vincularemos a nuestra facultad con la realidad artística contemporánea. Este tipo de actividades en las que se delega al alumnado responsabilidad en la concepción y gestión de proyectos culturales colectivos son posibles y convenientes desde los primeros cursos, pero, desde luego, deberían ser obligatorias en los últimos.

una actividad

IC

espacio puente

